

LEGO KONSTRUKSIYALASH JARAYONIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING STEAM KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

¹Dadaboyeva Xafiza Rafiqjonovna, ²Xudaynazarova Xilola

¹Andijon viloyati Jalaquduq 14-DMTT

²Andijon viloyati Xujaobod tumani 28-DMTT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281498>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarning konstruktiv faoliyat va texnik ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishda turli zamonaviy usullardan foydalanishning ahamiyati yoritib berilgan. Xususan, robototexnika va lego qurilmalaridan foydalanishning afzalliklari, bunda amal qilinishi lozim bo'lgan qoidalar va e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlar tahlil etilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarning STEM ta'limi - bu bilish faoliyati jarayonida bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish va ilmiy-texnik ijodkorlikka jalb qilishdir.

Kalit so'zlar: STEM ta'limi, maktabgacha ta'lim, diqqat, tafakkur, lego konstruksiyalash, robototexnika, ijod, texnik ijodkorlik, faoliyat, mashg'ulot, kompetensiya.

Hozirgi zamon o'zgarishlar davri, davlatimizga nostandart qarorlar qabul qilishga qodir, ijodiy fikrlaydigan, o'z g'oyalari amalga oshira oladigan, jamiyatga foyda keltira oladigan insonlar zarur. Davlatimiz rahbari Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, ta'lim tizimini isloh qilishni maktabgacha ta'limdan boshlash zarur, chunki aynan ushbu davrda bola shaxsini shakllantirishning barcha fundamental tarkibiy qismlari ta'minlanadi.

Rivojlanayotgan maktabgacha ta'lim faoliyatining asosiy mexanizmi maktabgacha ta'lim tashkiloti ishida sifat o'zgarishlariga yordam beradigan innovatsiyalarni aniqlash va rivojlantirishdir.

So'nggi yillarda maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvi juda mashhur bo'lib, bu shiddat bilan o'zgarayotgan dunyoda ta'limning rivojlanish mantig'ini belgilaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'limini rivojlantirishning hozirgi bosqichida asosiy e'tibor bolaning shaxsiyatini har tomonlama rivojlantirishga qaratilmoqda. Xususan bolaning qiziquvchanlik, maqsadga yo'nalganlik, mustaqillik, mas'uliyatlilik, ijodkorlik, muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvni ta'minlash kabi fazilatlarini shakllantirish orqali yosh avlodning, shaxsning va natijada jamiyat va davlatning raqobatbardoshligini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

STEAM ta'limi dunyodagi asosiy tendensiyalardan biridir. U fanlararo va amaliy yondashuvdan foydalanishga, shuningdek, barcha beshta yo'nalishni yagona rivojlanish sxemasiga birlashtirishga asoslangan. STEAM maktabgacha yoshdagi bolalarga fan va san'atni hayotlarida qanday qo'llashni ko'rsatadi.

STEAM abreviaturasining kengaytmasi quyidagichadir: S – science, T –technology, E – engineering, A – art, M – mathematics (tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, ijodkorlik, matematika).

Lego konstruksiyalash jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarning STEAM kompetensiyalarini rivojlantirish – bu o'z ichiga fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani olgan multidisiplinar yondashuvni anglatadi. Lego kabi konstruktorlar, bolalarga ushbu sohalarda ilgari surilgan ko'nikmalarni o'zlashtirishga yordam beradi, shu bilan birga

ularni ijodkorlik, muammoni hal qilish, jamoaviy ishlash va mantiqiy fikrlash kabi qobiliyatlarini rivojlantirishga o'rgatadi.

1. Fan (Science):

Lego konstruktorlari orqali bolalar fizika, biologiya yoki boshqa fanlar asosidagi tajribalarni bajarishlari mumkin. Misol uchun:

Yengil va og'irlik prinsiplari orqali turli qismlar o'rtasidagi muvozanatni o'rganish.

Suvning oqimi, harorat o'zgarishlari kabi tabiiy jarayonlarni kuzatish.

Hayvonlar va o'simliklar maketlarini yaratish orqali biologiya haqidagi tushunchalarni rivojlantirish.

2. Texnologiya (Technology):

Lego konstruktorlari bolalarga texnologiyaning asoslarini o'rgatadi. Misol uchun:

Lego robotlarini qurish orqali dasturlash va robototexnika bilan tanishish.

Har xil qurilmalar va mexanizmlar yordamida bolalar texnologik yondashuvlarni amaliyotda o'rganadilar.

3. Muhandislik (Engineering):

Bolalar Lego konstruktorlaridan foydalanib, turli strukturalar qurishadi, bu esa ularning muhandislik tushunchalarini rivojlantiradi. Misol uchun:

Qurilma barpo etish va tizimlarning ishlash prinsiplari.

Mexanik harakatlar, qo'llab-quvvatlovchi tizimlar va ularning muvozanatini tushunish.

Strukturalarning mustahkamligi va xavfsizligi haqida fikr yuritish.

4. San'at (Arts):

Lego yordamida bolalar o'zlarining tasavvurini va ijodkorliklarini rivojlantiradilar. Buning yordamida:

Dizayn va shakllar yaratish, ranglar va kompozitsiyalarni o'rgatish.

Lego orqali rasm, haykaltaroshlik va boshqa san'at shakllarini yaratish.

5. Matematika (Mathematics):

Lego konstruktorlari orqali bolalar matematikani amaliyotda o'rganadilar:

Geometrik shakllarni o'rganish.

O'lchovlar, uzunliklar, hajmlar, burchaklar va boshqa matematik tushunchalarni tushunish.

Sonlar va raqamlar bilan ishlash, hisob-kitob qilish.

STEAM kompetensiyalarini rivojlantirish jarayoni:

Ijodkorlik va muammoni hal qilish: Lego konstruktorlari bolalarga o'zgaruvchan vaziyatlarda turli muammolarni hal qilishni o'rgatadi, shu bilan birga ularning ijodiy yondashuvini rivojlantiradi.

Jamoaviy ishlash: Lego yordamida guruhlarda ishlash, fikr almashish va jamoaviy ravishda biron-bir loyiha yaratish, kommunikatsiya va jamoa bilan ishlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Tadqiqot va tajriba: Konstruksiya jarayonida bolalar yangi g'oyalarni sinab ko'radilar, o'zlarining xatolaridan o'rganadilar, bu esa ularning ilmiy va tajribaviy fikrlash qobiliyatlarini kuchaytiradi.

Shu tarzda, Lego konstruksiyalash jarayoni nafaqat bolalarning STEAM sohalaridagi kompetensiyalarini rivojlantiradi, balki ularni kelajakdagi muvaffaqiyatli mutaxassislar sifatida tayyorlashga yordam beradi. Qoida tariqasida, qurilish o'yin faoliyati bilan yakunlanadi. Bolalar

yaratilgan figuralar, modellar, lego binolaridan rolli o‘yinlarda, teatr o‘yinlarida foydalanadilar, didaktik o‘yinlar va mashqlarda esa, lego elementlaridan foydalanadilar.

Konstruktorlar bilan o‘yin faoliyatini muvaffaqiyatli tashkil etish uchun guruh xonasining predmet-fazoviy muhitini ko‘ngilochar, yorqin bolalar texnik jurnallari, harbiy texnika haqidagi jurnallar va bolalar texnik ensiklopediyalari bilan boyitish tavsiya etiladi.

Bundan tashqari, bolalar tuzatish, ta'mirlash, yangi mexanizm, qiziqarli modelni o‘ylab topish istagi paydo bo‘ladigan ko‘proq muammoli vaziyatlarni yaratish kerak.

Lego konstruksiyasi va robototexnika bolalarda hissiy stressni yengillashtiradi, qo‘l barmoqlarining mayda motorika ko‘nikmalarini rivojlantiradi, kognitiv va nutq faolligini rivojlantirishga, sabab-oqibat munosabatlarini tushunishga sezilarli ta'sir ko‘rsatadi, bolalarni sabablar, harakat usullarini mustaqil ravishda izlashga undaydi va ularda ijodkorlikning namoyon bo‘lishiga yordam beradi.

FOYDALANILAGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2019 yildagi «Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida»gi O‘RQ-595-son Qonuni
2. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yildagi «Ta’lim to‘g‘risida»gi O‘RQ-637-son Qonuni
3. Аверин С.А., Муродходжаева Н.С. Методические рекомендации по реализации парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» на дошкольном уровне образования. – М. 2022.
4. Барбашина Г. Конструкторы Lego как полифункциональное и трансформируемое средство образовательной среды группы // Дошкольное воспитание. 2014. № 5. С. 84–91.
5. Емельянова И.Е., Максаева Ю.А. Развитие одарённости детей дошкольного возраста средствами легоконструирования и компьютерно-игровых комплексов. Челябинск. ООО «РЕКПОЛ». 2011.
6. Куцанова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.; Просвещение» 1990.
7. Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. / учебно – методическое пособие. – СПб. ООО «Издательство «Детство – ПРЕСС», 2017.
8. Маркова, В.А. ЛЕГО в детском саду. Парциальная программа интеллектуального и творческого развития дошкольников на основе образовательных решений LEGO-Education [Текст] / В.А. Маркова, Н.Ю. Житнякова. - ЗАО Элти-Кудиц. - 2015. - 108 с.
9. Оберемок С. М. Методов проектов в дошкольном образовании. / – Новосибирск, 2005.
10. Проснякова, Т. Забавные фигурки. Модульное оригами / Т. Проснякова. - М.: АСТ-Пресс, 2011. - 197 с